

ISSN 2037-7975

GIORNALE DI

1/2023

STORIA CONTEMPORANEA

Fondato da Ferdinando Cordova

monografica

**L'AMERICA LATINA E I "NUOVI
AUTORITARISMI" DELLA SECONDA
METÀ DEL NOVECENTO.
REPRESSIONE, PROPAGANDA,
RELAZIONI TRANSNAZIONALI**

A cura di Laura Fotia e Fulvia Zega

Gruppo Periodici PELLEGRINI

Sped. abb. Post. p.i. 45%

Art. 2 comma 20/b L. 662/96

DCO/DC-CS/133/2003

Valida dal 17-03-2003

**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

GIORNALE DI

ISSN 2037-7975

STORIA CONTEMPORANEA

Fondato da Ferdinando Cordova

GRUPPO PERIODICI PELLEGRINI

GIORNALE DI

ISSN 2037-7975

STORIA CONTEMPORANEA

Fondato da Ferdinando Cordova

Registrato al n. 182 del Registro stampa presso il Tribunale di Cosenza
Iscrizione R.O.C. n. 316 del 29-08-2001

Direzione scientifica

Vittorio Cappelli, Brunello Mantelli, Pantaleone Sergi

Redattore capo

Giovanna D'Amico

Redattori

Luigi Ambrosi, Carmine Cassino, Giuseppe Ferraro,
Laura Fotia, Giancarlo Poidomani

Direttore responsabile

Walter Pellegrini

Direzione: ICSAIC - Biblioteca "E. Tarantelli", Università della Calabria
via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende - tel. +39 0984 496356
e-mail: giornaledistoriacontemporanea@gmail.com

Amministrazione - Distribuzione

GRUPPO PERIODICI PELLEGRINI

Via Luigi Pellegrini editore, 41 - 87100 COSENZA

tel. +39 0984 454237 - fax 454392

e-mail: info@pellegrinieditore.it - *sito internet:* www.pellegrinieditore.it

Abbonamento cartaceo annuale € 35,00; estero € 45,00; un numero € 20,00

Abbonamento digitale (pdf) annuale € 20,00; un numero € 12,00

(Gli abbonamenti s'intendono rinnovati automaticamente se non disdetti 30 gg.
prima della scadenza)

c.c.p. n. 11747870 intestato a Pellegrini Editore -Via Luigi Pellegrini
editore, 41 (ex Via Camposano) - 87100 Cosenza

Dattiloscritti, bozze di stampa e libri per recensione debbono essere inviati alla Direzione.

La responsabilità di quanto contenuto negli scritti appartiene agli autori che li hanno firmati. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti.

Rete dei collaboratori

Marco Albellaro <i>Università di Torino</i>	Nicoletta Fasano <i>ISRAT Asti</i>	Silvano Montaldo <i>Università di Torino</i>
Davide Artico <i>Università di Breslavia, Polonia</i>	Alejandro Fernández <i>Universidad de Luján, Argentina</i>	Claudia Musa Fay <i>Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasile</i>
Joao Paulo Avelas Nunez <i>Università di Coimbra, Portogallo</i>	Emilio Franzina <i>Università di Verona</i>	Marco Novarino <i>Università di Torino</i>
Shiferaw Bekele <i>Un. di Addis Abeba, Etiopia</i>	Stefania Gallini <i>Universidad Nacional de Colombia, Bogotá</i>	João Arsenio Nunes <i>ISCTE, Lisbona, Portogallo</i>
Cecilia Bergaglio <i>Università di Torino</i>	Irene Guerrini <i>ILSREC, Genova</i>	Amedeo Osti Guerrazzi <i>Deutsches Historisches Inst., Roma</i>
Federica Bertagna <i>Università di Verona</i>	F. Alexandre Hecker <i>Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasile</i>	Luigi Parente <i>Università L'Orientale di Napoli</i>
Luigi Biondi <i>Un. Federal de São Paulo, Brasile</i>	Pasquale Iaccio <i>Università di Salerno e di Napoli</i>	Marta Petruszewicz <i>Università della Calabria</i>
Gert Brojka <i>Univ. Hacettepe Ankara, Turchia</i>	Salvatore Inglese <i>ASP, Catanzaro</i>	Marco Pluviano <i>ILSREC, Genova</i>
Luigi Cajani <i>Università di Roma La Sapienza</i>	Isabella Insolubile <i>Università di Napoli Federico II</i>	Giancarlo Poidomani <i>Università di Catania</i>
Tullia Catalan <i>Università di Trieste</i>	Mario Ivani <i>Uni. Nova, Lisbona, Portogallo</i>	Daniele Pompejano <i>Università di Messina</i>
Enzo Ciconte <i>Università di Pavia e di Roma Tre</i>	Nicola Labanca <i>Università di Siena</i>	Mario Renosio <i>ISRAT, Asti</i>
Rosa Corbelletto <i>Università di Torino</i>	Antonio Lerra <i>Università della Basilicata</i>	Marco Rovinello <i>Università della Calabria</i>
Paul Corner <i>Università di Siena</i>	Vito Antonio Leuzzi <i>IPSAIC, Bari</i>	Antonella Salomoni <i>Università della Calabria</i>
Paola Corti <i>Università di Torino</i>	Cristina Lombardi Diop <i>Loyola University, Chicago</i>	Paola Salvatori <i>Università di Bergamo</i>
Tommaso Dell'Era <i>Università della Tuscia, Viterbo</i>	Ismênia de Lima Martins <i>Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasile</i>	Matteo Sanfilippo <i>Università della Tuscia, Viterbo</i>
Patrizia Delpiano <i>Università di Torino</i>	Luigi Masella <i>Università di Bari</i>	Marco Scavino <i>Università di Torino</i>
Antonio de Ruggiero <i>Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasile</i>	Giuseppe Masi <i>ICSAIC, Cosenza</i>	Mônica Raisa Schpun <i>EHESS (École des hautes études en sciences sociales), Paris, Francia</i>
Bénédicte Deschamps <i>Université Paris Diderot 7, Francia</i>	Katia Massara <i>Università della Calabria</i>	Oswaldo M. Serra Truzzi <i>Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, Brasile</i>
Fernando Devoto <i>Universidad de Buenos Aires, Argentina</i>	Lená Medeiros de Menezes <i>Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasile</i>	Frediano Sessi <i>Università di Brescia e di Roma Tre</i>
Simone Duranti <i>Università di Siena</i>	Maria Grazia Meriggi <i>Università di Bergamo</i>	Mehmet Seyitdanlioglu <i>Univ. Hacettepe Ankara, Turchia</i>

Sommario

MONOGRAFICA

L'America Latina e i "nuovi autoritarismi" della seconda metà del Novecento. Repressione, propaganda, relazioni transnazionali
a cura di Laura Fotia e Fulvia Zega

- Laura Fotia e Fulvia Zega
9 **Introduzione**
- Valerio Giannattasio
13 **Percorsi e politiche della memoria nel Cile post Pinochet**
- Raffaele Nocera
33 **Il contributo dell'Italia per il ritorno alla democrazia in Cile**
- Francesco Davide Ragno
49 **L'impero irresistibile? L'immagine degli Stati Uniti nell'America del Sud nei primi anni Sessanta**
- Luis Fernando Beneduzi
69 **L'uso ideologico del concetto di "guerra giusta" nei regimi argentino e brasiliano. Strategie della repressione e della soppressione dei diritti individuali**
- Luigi Guarnieri Calò Carducci
91 **L'esilio di un rivoluzionario dissidente dalla Cuba di Castro: Carlos Franqui**
- Alessandro Guida
113 **La "guerra psicologica" nelle dittature latinoamericane. I casi di Cile e Argentina**
- Fulvia Zega
135 **Il monopolio dello sguardo. Gli usi politici e sociali della fotografia autoritaria in America Latina nel XX secolo**

- Laura Fotia e Andrea Mulas
151 **L'esilio latinoamericano e l'Italia tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta. Il ruolo della Fondazione Basso**

SAGGI & NOTE

- Brunello Mantelli
175 **Galahad in Carnaro. Angelo Adam, repubblicano, socialista, sindacalista, autonomista**

- Carlo M. Fiorentino
203 **La questione romana tra Pio IX e Leone XIII (1861-1903)**

- Giuseppe Iglieri
229 **Il rapporto tra il Movimento federalista europeo e il Movimento comunità. Un contributo al processo di integrazione europea**

- Felice Ferraro
249 **Gli inizi della storiografia israeliana sull'«Olocausto»**

RECENSIONI

GABRIELE MASTROLILLO, *La dissidenza comunista italiana, Trockij e le origini della Quarta Internazionale, 1928-1938* (2022), p. 269 (*Enrico Calossi*); **AMEDEO FENIELLO E MARIO PRIGNANO** (a cura di), *Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico* (2022), **ROBERTO RUSCONI**, *Il gran rifiuto. Perché un papa si dimette* (2023), p. 273 (*Matteo Sanfilippo*); **MICHELA PONZANI**, *Processo alla Resistenza. L'eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022* (2023), p. 275 (*Saverio Napolitano*); **JOHN T. MCGREEVY**, *Catholicism: A Global History from the French Revolution to Pope Francis* (2022), p. 278 (*Matteo Sanfilippo*); **FRANCESCA LESSA**, *I processi Condor. La repressione transnazionale e i diritti umani in America del Sud* (2023), p. 280 (*Laura Fotia*); **GERARDO ALBISTUR** (a cura di), *Análía Pázarini, Álvaro Sosa, Maximiliano Basile, Dictadura y Resistencia. La prensa clandestina y del exilio frente a la propaganda del Estado en la dictadura uruguaya (1973-1984)* (2021), p. 283 (*Stefano Martinelli*); **ALESSANDRO GUIDA**, *Il nuovo Cile dei militari. Dottrina della sicurezza nazionale, guerra psicologica e propaganda (1973-1975)* (2021), p. 286 (*Alessia Baghino*); **GRAZIANO BATTISTELLA E MATTEO SANFILIPPO** (a cura di), *Scalabriniani: dalla crisi alla ripresa (1919-1934)* (2023), p. 289 (*Lorenzo Coscarella*); **CLAUDIO STAITI**, *La Grande guerra dei siciliani. Lettere, diari, memorie* (2022), p. 290 (*Giancarlo Poidomani*); **AURELIO MUSI**, *Ruggiero Romano* (2022), p. 293 (*Matteo Sanfilippo*)

**GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO
NORME REDAZIONALI**

L'esilio latinoamericano e l'Italia tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta. *Il ruolo della Fondazione Basso*

ABSTRACT

LATIN AMERICAN EXILE AND ITALY BETWEEN THE 1960S AND 1980S.

THE ROLE OF THE BASSO FOUNDATION - The experience of exile of Latin American citizens in Italy has so far been mainly addressed within the framework of the relations between Italy and Latin America during those years. This work aims to investigate some specific aspects of this experience, focusing on the role played by the Fondazione Lelio and Lisli Basso and its founder in managing the reception of many exiles, and in the process of constructing "memories" of exile. By adopting this perspective, it is also possible to shed light on an aspect of cooperation between Latin American and European civil society organizations that contributed to the birth and consolidation of that informal network that eventually enabled the process of denouncing crimes committed within authoritarian regimes and internal Latin American armed conflicts, contributing to the development of the "global civil society".

SOMMARIO

L'esperienza dell'esilio latinoamericano in Italia è stata finora affrontata per lo più nel quadro di studi sulle relazioni italo-latinoamericane di quegli anni. Questo lavoro mira a indagare un capitolo importante di questa esperienza, concentrandosi sul ruolo svolto dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso e dal suo fondatore nella gestione dell'accoglienza degli esuli e nel processo di costruzione di "memorie" dell'esilio. L'adozione di questa prospettiva consente di gettare luce su un aspetto della cooperazione tra organismi delle società civili latinoamericane ed europee che ha contribuito alla nascita e al consolidamento di quel network informale che ha permesso l'avvio del processo di denuncia dei crimini verificatisi nell'ambito di regimi militari e di conflitti armati interni latinoamericani, contribuendo allo sviluppo della "società civile globale".

Parole chiave: Esilio, America Latina, repressione transnazionale, Fondazione Basso
Key words: Exile, Latin America, transnational repression, Fondazione Basso

L'esilio ha costituito un aspetto ricorrente nella storia dell'America Latina, passata dall'essere terra di accoglienza a luogo dal quale fuggire per sopravvivere alla repressione transnazionale avviata alla fine degli anni Sessanta nel solco della *Doctrina de seguridad nacional* (Dsn)¹. La storiografia ha dedicato particolare attenzione al tema dell'esilio latinoamericano negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei, mentre l'esperienza dell'esilio in Italia è stata affrontata per lo più nel quadro di studi su alcuni aspetti delle relazioni italo-latinoamericane². Questo lavoro, attraverso la consultazione di documenti d'archivio, periodici e pubblicistica internazionali, mira a indagare l'esperienza concentrandosi sul ruolo svolto dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso e dal suo fondatore non solo nella gestione dell'accoglienza di molti esuli, ma anche nella raccolta e conservazione di una consistente documentazione su quell'esperienza e nella promozione di iniziative dedicate a quelle pagine di storia, e dunque nel processo di costruzione di "memorie" dell'esilio³. L'adozione di questa prospettiva permette, inoltre, di gettare luce su un aspetto della collaborazione tra organismi delle società civili latinoamericane ed europee che ha contribuito alla nascita e al consolidamento di quella rete informale che ha permesso l'avvio del processo di denuncia e sanzione dei crimini verificatisi nell'ambito di regimi autoritari e di conflitti armati interni latino-

¹ Mario Sznajder, Luis Roniger, *The Politics of Exile in Latin America*, Cambridge University Press, New York 2009; Francesca Lessa, *The Condor Trials: Transnational Repression and Human Rights in South America*, Yale University Press, New Heaven 2022.

² La maggior parte dei lavori sul tema è costituita da testimonianze e narrazioni in prima persona dell'esperienza dell'esilio (a titolo esemplificativo cfr. Diana Guelar, Vera Vigevani Jarach, Beatriz Ruiz, *Los chicos del exilio*, El País de Nomeolvides, Buenos Aires 2002; Delia Ana Fanego, *Quebrantos: storie dell'esilio argentino*, Nova Delphi, Roma 2012). Tra gli studi scientifici, oltre agli altri citati nelle note di questo lavoro, cfr. Maria Rosaria Stabili, *Esilio, migrazione o diaspora? Cilene in Italia e Gran Bretagna*, in Cristina Giorelli, Camilla Cattarulla (a cura di), *Lo sguardo esiliato. Cultura europea e cultura americana fra delocalizzazione e radicamento*, Loffredo Editore, Napoli 2008, pp. 423-447; Raffaele Nocera, *Viaggio di sola andata: sull'esilio cileno in Italia dopo il golpe del 1973*, in Giuseppina Notaro (a cura di), *La scrittura altrove. L'esilio nella letteratura ispanica*, Think Thanks edizioni, Napoli 2011, pp. 171-188; Benedetta Calandra, "¡Unamos nuestras manos!". *Tracce e frammenti della solidarietà italiana alle donne latinoamericane durante i regimi autoritari (1964-1990)*, in «NAD-DIS», 4, 1, 2022, pp. 68-81.

³ I paragrafi «L'esilio latinoamericano e l'Italia, tra accoglienza e indifferenza»; «La Fondazione e l'esilio argentino»; «Il Centroamerica e la preservazione delle "memorie" dell'esilio» e «Conclusioni» sono attribuibili a Laura Fotia, mentre i paragrafi «Dalla nascita della sezione "America Latina" alla corrispondenza di Lelio Basso con i primi esuli cileni» e «Basso, la Fondazione e l'esilio venezuelano e brasiliano» sono attribuibili ad Andrea Mulas. I paragrafi scritti da Laura Fotia sono frutto di ricerche condotte dall'autrice nell'ambito del programma Trans.Arch, Horizon 2020-Msca-Rise 2019.

americani⁴, contribuendo in modo significativo anche allo sviluppo, negli anni Settanta, della «società civile globale»⁵.

L'ESILIO LATINOAMERICANO E L'ITALIA, TRA ACCOGLIENZA E INDIFFERENZA

La trasformazione dell'America Latina da terra di accoglienza a luogo dal quale fuggire per evitare di cadere vittima della repressione avviata dai regimi militari arrivò a compimento negli anni Settanta, ponendo fine *de facto* alla lunga tradizione di tutela del diritto di asilo politico che aveva costituito uno dei tratti caratteristici della storia politica del subcontinente. Si trattava di una tradizione consolidatasi sin dall'indipendenza, formalizzata attraverso l'adozione di strumenti che regolavano la condizione giuridica dei rifugiati politici⁶ e configuratasi quale “meccanismo regolatore” per sistemi politici incapaci di creare modelli di partecipazione pluralisti e inclusivi⁷. In seguito, durante la Guerra Fredda, l'esilio massivo di cittadini latinoamericani rappresentò uno degli effetti più evidenti della collaborazione tra governi, Forze Armate e servizi di intelligence nella persecuzione degli oppositori politici e, più in generale, della repressione transnazionale avviata nella regione a partire dagli anni Sessanta, che raggiunse il suo apice nell'elaborazione del cosiddetto *Plan Condor*⁸.

La repressione costrinse cittadini sudamericani prima, e centroamericani poi, a lasciare il proprio Paese, negando loro, al tempo stesso, la possibilità di trovare rifugio nei Paesi limitrofi. La realtà dell'esilio, concepita in origine come provvisoria, divenne in molti casi permanente per via del perdurare delle dittature più a lungo di quanto si aspettassero gli espatriati, che dovettero quindi abbandonare i propositi iniziali di rimanere «con un pie en el regreso»⁹ e optare per il supporto a distanza alla lotta ai

⁴ Jessica Stites Mor, *Human Rights and Transnational Solidarity in Cold War Latin America*, UWP, Madison 2013.

⁵ Stephan Berger, Holger Nehring (a cura di), *The History of Social Movements in Global Perspective. A Survey*, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2017.

⁶ Tratado de Derecho Penal Internacional, Montevideo, 23/1/1889, *Titulo II-Del asilo*, artt. 15, 16; Lascario Jiménez Lambis, *Asilo y refugio en América Latina: ¿Avances o retrocesos?*, in «Saber, Ciencia y Libertad», 8, 1, 2013, pp. 63-68.

⁷ M. Sznajder, L. Roniger, *The Politics of Exile* cit., p. 1.

⁸ L'operazione congiunta avviata nel 1975 tra Cile, Argentina, Bolivia, Paraguay e Uruguay e finalizzata alla persecuzione extraterritoriale degli oppositori politici. F. Lessa, *The Condor Trials* cit., pp. 135-183.

⁹ Claudio Bolzman, *Los exiliados del Cono Sur dos décadas mas tarde*, in «Nueva Sociedad», 127, 1993, p. 126.

regimi dai quali fuggivano. L'esilio prese allora le forme di una ricerca di un "proprio posto" nei nuovi Paesi di residenza e di un progressivo adattamento alle esigenze imposte dalla "società dominante" rispetto a certi ambiti chiave dell'esistenza, che in molti casi non sarebbe terminato con il ritorno della democrazia nel proprio Paese d'origine¹⁰. Com'è stato notato, se in alcuni casi l'esilio comportò benefici in termini «wider experiences of different political system, better education and training, and integration into international network»¹¹, in altri, la maggior parte probabilmente portò con sé il trauma dell'isolamento, la difficoltà ad integrarsi nelle nuove società e la drammatica rottura di legami preesistenti¹².

Nel corso degli anni Ottanta si venne configurando un diverso tipo di fuga, quello dalla violenza dei conflitti in corso nell'area centroamericana. Si trattò, oltre che di un'intensificazione dei casi di *desplazamiento forzado*, di un esodo internazionale che coinvolse migliaia di persone provenienti per lo più dalle aree rurali e appartenenti a minoranze etniche¹³. Conseguenze di questa modifica nella composizione etnica e sociale dei flussi furono una riduzione della disponibilità all'accoglienza degli esuli da parte dei Paesi confinanti e una diminuzione dei programmi di assistenza delle organizzazioni internazionali governative e non governative¹⁴. Queste vicende influirono fortemente sull'evoluzione della giurisprudenza internazionale sul diritto d'asilo, portando, nel 1984, all'adozione della *Declaración de Cartagena*, che accolse un'interpretazione della categoria di rifugiato che teneva conto delle strategie repressive adottate in quei contesti, includendo nella definizione di rifugiato adottata dalla Convenzione di Ginevra del 1951 «le persone fuggite dal loro paese perché la loro vita, la loro sicurezza e la loro libertà erano minacciate da una violenza generalizzata, un'aggressione straniera, conflitti interni, una violazione massiccia dei diritti dell'uomo o altre circostanze che abbiano gravemente turbato l'ordine pubblico»¹⁵.

¹⁰ Ivi, pp. 126-135.

¹¹ M. Sznajder, L. Roniger, *The Politics of Exile* cit.

¹² *Ibidem*.

¹³ Susan Coutin, *Falling Outside: Excavating the History of Central American Asylum Seekers*, in «Law and Society Review», 36, 3, 2011, pp. 569-596.

¹⁴ Eugenia Scarzanella, Graciela Ducatenzeiler, *Introduzione al numero monografico "Violenza, conflitti e migrazioni in America Latina"*, in «DEP-Deportate, esuli, profughe», 11, 2009, p. II.

¹⁵ *Declaración de Cartagena sobre refugiados*, Cartagena, novembre 1984. Sull'evoluzione del diritto d'asilo nell'area cfr. Eduardo Arboleda, *Refugee Definition in Africa and Latin America. The Lessons of Pragmatism*, in «International Journal of Refugee Law», III, 2, 1991, pp. 185-207.

In questo contesto, l'atteggiamento dei governi europei rispetto alla gestione dei flussi di esuli provenienti dall'America Latina fu ambiguo, al contrario di quello delle società civili e del mondo politico, che operarono con maggiore continuità nel supporto e nell'accoglienza degli espatriati, sia pure con limiti e differenze a seconda della loro nazionalità. I partiti politici, pur non rinunciando ad orientare l'azione di solidarietà in funzione della propria identità politica, rappresentarono a lungo un polo di attrazione per i molti esuli interessati a creare reti di supporto intorno alla propria causa; con il tempo, alle reti promosse da partiti e associazioni di esuli si affiancarono nuovi modelli di solidarietà che facevano perno su movimenti e comitati *ad hoc* e puntavano sul ricorso a nuove strategie di protesta che ricercavano l'impatto mediatico aggirando la prudenza delle democrazie europee. Da parte loro, gli esuli furono capaci di incanalare l'energia prodotta dai movimenti e dalle "piazze" in iniziative dirette a far conoscere le dinamiche in atto nei propri Paesi d'origine o a raggiungere obiettivi politici concreti¹⁶.

Nel complesso, gli scambi e la collaborazione tra organismi delle società civili latinoamericane e analoghe realtà europee, così come quelli tra attori latinoamericani e organizzazioni internazionali, governative e non, diedero vita a una rete informale articolata internamente, in continua evoluzione, nella quale si possono individuare attitudini molto diverse rispetto agli specifici casi nazionali. Attitudini che vanno, in estrema sintesi, dalla solidarietà massiva ed entusiasta verso gli esuli cileni, a quella che non riuscì a coinvolgere le masse¹⁷, trovando comunque attori trainanti in gruppi di esuli, singole personalità politiche, giornalisti o intellettuali decisi a rompere il silenzio su quanto accadeva nell'area. Sarebbe stata questa rete a dare avvio al processo di internazionalizzazione della denuncia della repressione portata avanti tanto nei singoli Paesi, quanto a livello extraterritoriale, che sarebbe culminato, molti anni dopo, nelle prime sentenze di condanna dei responsabili dei crimini transnazionali¹⁸.

A partire dalla fine degli anni Sessanta, la società e i governi italiani si trovarono dunque di fronte alla sfida dell'accoglienza e del rapporto con gli esuli che, in fuga soprattutto da Brasile e, più avanti, da Cile, Uruguay, Argentina e Centroamerica, iniziarono a cercare rifugio nella penisola. Tale

¹⁶ Enrico Pugliese, *Per una storia della solidarietà europea*, in Giancarlo Monina (a cura di), *Memorie di repressione, resistenza e solidarietà in Brasile e in America Latina*, Ediesse, Roma 2013, pp. 363-378.

¹⁷ Ivi, pp. 372-376.

¹⁸ F. Lessa, *The Condor Trials* cit.

sfida si colloca in un contesto di ridefinizione dei rapporti italo-latinoamericani e di intensificazione dell'attenzione della società e del mondo politico-istituzionale italiani verso l'area, divenuta punto di riferimento importante, al tempo stesso ideale e concreto, per quei settori che auspicavano sostanziali trasformazioni politiche¹⁹. Il viaggio ufficiale del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat in Brasile, Uruguay, Argentina, Cile, Perù e Venezuela nel 1965, l'intensificazione dei rapporti commerciali italo-latinoamericani e della presenza economica italiana nella regione, la fondazione dell'Istituto Italo-Latinoamericano nel 1966 sono solo alcuni dei fattori che testimoniano l'aumento dell'interesse verso l'area, accompagnato dal rafforzamento dei rapporti tra formazioni politiche italiane e latinoamericane, che coinvolse tanto il Partito comunista, gli altri partiti di sinistra e i gruppi della sinistra extraparlamentare, quanto le forze cristiano-democratiche. La via democratica al socialismo intrapresa in Cile, in particolare, generò profonde aspettative nel mondo socialdemocratico e i processi in atto nei Paesi latinoamericani contribuirono significativamente alla ricezione e politicizzazione del concetto di "Terzo Mondo" in Italia, attirando anche settori consistenti del mondo cattolico²⁰. Secondo quanto ricostruito da alcuni studi, tra le ragioni che in quegli anni spingevano gli esuli a scegliere il Paese di accoglienza avevano un peso la presenza di affinità politica con i governi; la possibilità di svolgere attività di propaganda contro le dittature e di fruire dello *status* di rifugiato; la presenza di collettività di immigrati del proprio Paese già stanziate da tempo; la presunta o reale affinità culturale e l'idealizzazione o mitizzazione del Paese ospite²¹. Nel caso degli esuli arrivati in Italia per ragioni etniche, culturali e politiche sembrano aver giocato un ruolo, con qualche eccezione a seconda del Paese di provenienza, tutti questi fattori.

¹⁹ Luigi Guarnieri Calò Carducci, *L'immagine dell'America Latina in Italia dagli anni Settanta alla fine del XX secolo*, in «Trimestre», XXXVII, 13, 2004, pp. 347-367. Nell'impossibilità di citare qui gli studi sulle relazioni italo-latinoamericane in questa fase, cfr. Laura Fotia, *Il dibattito storiografico italiano sulle relazioni tra Italia e America Latina negli anni Settanta*, in «Studi Storici», 58, 3, 2017, pp. 645-658, e i riferimenti ad alcuni dei lavori di Raffaele Nocera, Massimo De Giuseppe, Andrea Mulas, Alessandro Guida, Giancarlo Monina e altri studiosi nelle note seguenti.

²⁰ Raffaele Nocera, *Il sogno infranto. DC, l'Internazionale democristiana e l'America Latina (1960-80)*, Carocci, Roma 2017; Alessandro Guida, *La lezione del Cile: Da Unidad popular al golpe del 1973 nella stampa italiana di sinistra*, in «Il Torcoliere», Napoli 2015; Massimo De Giuseppe, *I cattolici italiani e l'America latina nei lunghi anni settanta. Tra Terzo mondo e "altro Occidente"*, in «Italia contemporanea», 280, 2016, pp. 40-65; Id. *L'altra America: i cattolici italiani e l'America latina - Da Medellín a Francesco*, Morcelliana Edizioni, Brescia 2016.

²¹ E. Scarzanella, G. Ducatenzeiler, *Introduzione cit.*, p. III.

Lo Stato italiano aveva ratificato nel 1954 la Convenzione di Ginevra sul diritto di asilo, apponendo però una riserva geografica che ne limitava l'applicazione ai rifugiati provenienti da Paesi europei. Questa riserva sarebbe stata abolita solo nel 1989, attraverso la c.d. «Legge Martelli»²², ma già prima del 1989 il governo agì in deroga ad essa, garantendo accoglienza e assistenza umanitaria ad alcune categorie di esuli, tra cui in particolare quelli cileni. Come conseguenza del rifiuto del governo di aprire canali ufficiali con il regime cileno, il ruolo dell'ambasciata italiana si rivelò centrale non solo nella conduzione delle relazioni bilaterali, ma soprattutto nella gestione dell'emergenza umanitaria; fu in particolare il diplomatico Tomaso de Vergottini, infatti, ad adoperarsi per aggirare gli ostacoli per l'ottenimento dei salvacondotti per coloro che avevano cercato rifugio presso l'Ambasciata e a consentire l'arrivo dei primi flussi. Nei primi anni dopo il *golpe* arrivarono in Italia centinaia di esuli cileni, i quali ottennero una dichiarazione di «eleggibilità» che gli consentì di accedere ai programmi di assistenza riservati ai cittadini europei e di soggiornare e lavorare in Italia²³. Solo qualche anno dopo, come si vedrà in seguito, il trattamento riservato agli esuli argentini sarebbe stato molto diverso.

DALLA NASCITA DELLA SEZIONE «AMERICA LATINA» DELL'ISSOCO ALLA CORRISPONDENZA DI LELIO BASSO CON I PRIMI ESULI CILENI

Nell'accoglienza agli esuli, sin dai primi anni Settanta svolse un ruolo significativo la Fondazione Lelio e Lisli Basso di Roma, fondata dal socialista Lelio Basso, antifascista e padre costituente, nel luglio del 1973, attraverso l'aggregazione di una biblioteca specializzata, dell'Issoco (Istituto per lo studio della società contemporanea) e di un edificio situato nel cen-

²² DL n. 416 del 30/12/1989, convertito in legge n. 39 del 28/02/1990.

²³ Nadan Petrovic, *Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d'asilo in Italia*, FrancoAngeli, Milano 2016, pp. 29-30. Per informazioni sugli arrivi di cittadini cileni in Italia in questa fase cfr. Acs, ministero dell'Interno (1814-1986) - Amministrazione attività assistenziali italiane e internazionali (Aai 1962-1977), *Relazione sull'attività svolta, da presentarsi al Parlamento ai sensi della legge del 12/8/1962 n. 1340. Esercizio Finanziario 1974*.

²⁴ Con il DPR n. 503 del 18/06/1974 la Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco fu eretta in ente morale e ne venne approvato lo statuto. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 280 del 26/10/1974. Nel 2005 si è fusa con la Fondazione internazionale Lelio Basso, nata nel 1976, che prosegue ora la sua azione come «Sezione Internazionale» della Fondazione.

²⁵ Fondo Tribunale Russell II (da ora FtrII), in Archivio della Fondazione Lelio e Lisli Basso (da ora FiLB), s. 1. f. 2, *Alle Federazioni giovanili dei partiti democratici italiani*, Roma, febbraio 1973.

tro storico di Roma, restaurato per ospitare biblioteca e centro di studi²⁴.

Il primo "contatto" tra Basso e l'America Latina era avvenuto attraverso un gruppo di esuli venezuelani in Italia, che gli avevano chiesto, a nome del *Comitato per l'amnistia e la libertà dei prigionieri politici del Venezuela*, di essere relatore principale alla *Conferenza europea per l'amnistia dei detenuti politici e per le libertà democratiche in Venezuela*, che si sarebbe tenuta l'8 giugno 1965 a Roma su iniziativa di un Comitato composto di eminenti personalità italiane, fra le quali Umberto Terracini, Renato Guttuso, Pier Paolo Pasolini, e presieduto da Alberto Moravia. Fra le adesioni a questa iniziativa spiccavano i nomi di Jean-Paul Sartre, Miguel Angel Asturias, Ernesto Sabato, Pablo Picasso. Si può dire che la Conferenza romana rappresentò la prima espressione della mobilitazione di una parte della Sinistra italiana verso le problematiche giuridico-politiche latinoamericane. Partendo da questa esperienza i rapporti tra Basso, Russell, fondatore del Tribunale Russell sul Vietnam, e Sartre si intensificarono. Anni dopo, sarà lo stesso Basso a ricordare queste "radici" venezuelane del Tribunale Russell II (da ora TrII)²⁵.

L'attenzione verso i processi politici ed economici latinoamericani aumentò in occasione della I Conferenza di solidarietà dei popoli di Asia, Africa e America Latina (nota come *Tricontinental*) svoltasi a L'Avana nel gennaio 1966, come dimostra l'intenso attivismo di Basso negli anni compresi tra il 1969 e il 1972²⁶. In quest'ottica si spiega la creazione di un'apposita sezione «America Latina» (1969) all'interno dell'Issoco, come primo nucleo di un'area di analisi sui Paesi in via di sviluppo, che avviò un'intensa attività di collaborazione con alcuni partiti della sinistra latinoamericana, al punto da divenire un punto di riferimento fondamentale per i popoli latinoamericani attraverso la promozione di iniziative di supporto e solidarietà.

Dopo la vittoria di *Unidad popular* (Up) in Cile l'Issoco strinse stretti legami con i rappresentanti del governo, tra cui José Antonio Viera-Gallo, all'epoca sottosegretario al ministero della Giustizia, e con importanti centri di ricerca cileni, tra cui in particolare il Cesó (*Centro de estudios socio-económicos*) e il Ceren (*Centro de estudios sobre la realidad nacional*), che invitarono Basso a partecipare a seminari e convegni²⁷, mostrando di ap-

²⁶ Si veda, a titolo di esempio, il numero speciale di «Problemi del socialismo» (*America Latina: imperialismo e sottosviluppo*) dedicato al subcontinente. «Problemi del socialismo» numero doppio dedicato all'*America Latina: imperialismo e sottosviluppo*, a cura di Alberto Filippi e Saverio Tutino, X, 1970, nn. 46-47.

²⁷ FiLB, Theotonio Dos Santos a Lelio Basso, Santiago del Cile, 8/7/1971; Manuel Antonio Garretón, Roberto Pizarro, Theotonio Dos Santos e Tomás Moulian a Lelio Basso, Santiago del Cile, 25/5/1971; Lettera di Lelio Basso, Roma, 19/6/1971.

prezzarne la capacità di comprendere nel profondo le specificità politiche, economiche e sociali dei Paesi latinoamericani²⁸. Basso, interessato all'inedito processo politico cileno, che avveniva nel rispetto della legalità democratica, si recò in Cile due volte, nel 1971 e nel 1973. Il 16 ottobre 1971, per partecipare al seminario internazionale *Transición al socialismo y experiencia chilena*, arrivò a Santiago del Cile, dove ritrovò antiche amicizie e ne intrecciò di nuove; la maggior parte di quei volti li avrebbe poi rivisti a Roma dopo l'11 settembre 1973. Conobbe il Presidente Salvador Allende in una colazione privata cui seguì una lunga conversazione a quattr'occhi, a proposito della quale scriverà:

«L'impressione che ebbi di Allende in quella occasione è indimenticabile. [...] Fin da quel mio primo colloquio con lui, mi resi conto che l'azione di Allende non era il frutto di un certo equilibrio di forze, ma dell'idea che per la rivoluzione conta più trasformare in due o tre anni le coscienze che fare una battaglia di strada. Questa era la sua idea e collima con la mia»²⁹.

Nel corso del seminario, Basso incontrò un gruppo di esuli brasiliani membri del Comitato di denuncia della repressione in Brasile presieduto da Pablo Neruda e composto, tra gli altri, da Almino Affonso (già ministro del governo Goulart), e da alcuni rappresentanti di gruppi politici di opposizione che – con l'appoggio del Presidente Allende e del suo consigliere Darcy Ribeiro – gli chiesero di promuovere la nascita di un nuovo Tribunale Russell che denunciassero i crimini perpetrati dalla dittatura brasiliana dal 1964. Tornato in Europa, Basso costituì il Comitato esecutivo del nuovo Tribunale, in cui fu affiancato da Jean-Paul Sartre e Vladimir Dedijer. L'organizzazione della prima sessione del TrII iniziò subito, come dimostrano le prime adesioni all'iniziativa da diverse parti dell'America Latina³⁰. Il 1972 fu l'anno in cui Basso avviò contatti e incontri per tessere le fila di una rete internazionale a supporto della causa brasiliana.

Nel 1973 Basso tornò in Cile per guidare la delegazione italiana che

²⁸ Si veda, a titolo di esempio, l'analisi delle dinamiche politiche latinoamericane nel numero di «Problemi del socialismo» dedicato al tema dell'imperialismo: Lelio Basso, *Ancora sull'imperialismo*, in «Problemi del socialismo», 5-6, 1971, 5-6, pp. 683-686.

²⁹ Lelio Basso, *I cileni – mi disse Allende – imparano a governarsi da sé*, in «Rinascita», 37, 21/9/1973, pp. 6-7. L'ammirazione per Allende non avrebbe impedito a Basso di esprimere dei dubbi sulla riuscita del progetto dello statista cileno. Giancarlo Monina, *Lelio Basso, leader globale. Un socialista nel secondo Novecento*, Carocci, Roma 2016, pp. 300-307.

³⁰ FiLB, FtrII, s. 2, f. 3, Dedijer a Sartre e a Basso, Ann Arbor 4/12/1971; s. 1, f. 1, Basso a Dedijer, Roma 23 dicembre 1971.

avrebbe dovuto partecipare al seminario internazionale *Estado y derecho en un período de transformación* organizzato dal Ceren in collaborazione con l'Issoco, il ministero di Giustizia, la *Comisión nacional de investigación científica y tecnológica* e l'*Universidad católica de Chile*. Come si legge nella Sintesi generale del seminario, pubblicata sulla rivista trimestrale «Cuadernos de la Realidad Nacional», alla feconda collaborazione con l'Issoco venne riconosciuto il merito di aver permesso di avviare «un promettente dibattito e uno scambio scientifico con prestigiose personalità italiane»³¹. Mentre gli atti del seminario erano in corso di pubblicazione, il *golpe* dell'11 settembre interruppe tragicamente l'esperienza allendista.

Nel frattempo, grazie all'infaticabile lavoro di Linda Bimbi, segretaria generale della Fondazione Basso, per creare una fitta rete internazionale di comitati di appoggio al fine di costruire una piattaforma unitaria³², e in stretta collaborazione con Ken Coates e Chris Farley (all'epoca Direttori della Fondazione Russell), Basso ottenne da Edith Russell l'autorizzazione a convocare il Tribunale, che si riunì dopo il *golpe* di Pinochet³³. I lavori del TrII si svilupperanno lungo l'arco di tre Sessioni, dal 1974 al 1976, occupandosi di Brasile, Cile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Guatemala, Porto Rico, Santo Domingo, Colombia, Nicaragua e Haiti. Attraverso l'azione del TrII fu possibile intensificare la denuncia delle strategie repressive poste in essere dai regimi autoritari di quei Paesi³⁴.

Nel frattempo, la Fondazione, in costante collaborazione con l'Associazione Italia-Cile «Salvador Allende» diretta da Ignazio Delogu³⁵, divenne il centro di denuncia internazionale delle violazioni gravi, ripetute e sistematiche dei diritti umani perpetrate nei confronti del popolo cileno. Tra le prime lettere di cileni a Basso che arrivarono a via della Dogana Vecchia 5 c'è quella del politologo Norbert Lechner, che lo informava sulla situazione delle Università che in nome della «restaurazione nazionale» erano state smantellate dalla giunta militare e sulla prossima chiusura del Ceren.

³¹ *Seminario Internacional Estado y Derecho en un período de transformación*, in «Cuadernos de la Realidad Nacional», CEREN, 16, 1973, pp. 263-284.

³² Andrea Mulas, *Linda Bimbi. Fede, diritti, liberazione*, Nova Delphi Libri, Roma 2021.

³³ Basso commenterà l'episodio ed esprimerà le intenzioni del TrII rispetto al caso cileno in Lelio Basso, *Epicedio per Salvador Allende*, in «Problemi del socialismo», luglio-ottobre 1973, 16-17, pp. 437-442.

³⁴ Per un'accurata e approfondita analisi dell'esperienza e del significato del TrII si rimanda a Giancarlo Monina, *Diritti umani e diritti dei popoli. Il Tribunale Russell II e i regimi militari latinoamericani (1971-1976)*, Carocci, Roma 2020.

³⁵ Andrea Mulas, *Allende e Berlinguer. Il Cile dell'Unidad Popular e il compromesso storico italiano*, Manni Editori, San Cesario di Lecce 2005.

La missiva termina con la richiesta a Basso di informarsi circa la possibilità di ottenere una borsa di studio a Roma³⁶. Anche la politologa brasiliana Vania Bambirra, che faceva parte del consiglio direttivo del Cesó, si rivolse a Basso per informarlo che il collega Theotonio Dos Santos si era rifugiato (*asilado*) nell'Ambasciata di Panamá a Santiago del Cile³⁷, mentre Manuel Antonio Garretón, che viveva in stato di libertà provvisoria, scrisse a Basso per chiedergli aiuto nell'organizzazione di un gruppo di avvocati per i diritti umani e dei prigionieri politici³⁸. Sono solo alcuni esempi delle centinaia di lettere scritte da familiari di vittime della repressione nei Paesi latinoamericani che si rivolsero a Basso per cercare aiuto³⁹, alle quali quest'ultimo non mancò di rispondere impegnandosi a supportarli⁴⁰.

BASSO, LA FONDAZIONE E L'ESILIO VENEZUELANO E BRASILIANO

Nel 1977 Volker Petzoldt, del *Centro de estudios latino americanos "Romulo Gallegos"* di Caracas, propose a Basso l'organizzazione di un convegno internazionale sull'esilio latinoamericano, la cosiddetta *Iniciativa de Caracas*⁴¹. Le ragioni per le quali la conferenza avrebbe dovuto svolgersi a Caracas furono imputate da Petzoldt al fatto che il presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez aveva rivendicato come il Venezuela fosse divenuto in quegli anni un luogo di rifugio per migranti ed esuli latinoamericani⁴². Passarono due anni prima che si concretizzasse la *Conferencia internacional sobre el exilio y la solidaridad en la América Latina de los años '70*, che si tenne a Caracas e Mérida dal 21 al 27 ottobre del 1979⁴³.

³⁶ FiLB, Norbert Lechner a Lelio Basso, Santiago del Cile, 30/9/1973. Pochi giorni dopo il Direttore del Ceren Garretón inviò la comunicazione della chiusura del Centro di studi: FiLB, *Aviso sobre la disolución del Ceren*, Santiago del Cile, ottobre 1973.

³⁷ FiLB, Vania Bambirra a Lelio Basso, Santiago del Cile, 10/10/1973.

³⁸ FiLB, Manuel Antonio Garretón a Lelio Basso, Santiago del Cile, 11/10/1973.

³⁹ Cfr. ad esempio la corrispondenza conservata presso FiLB e TrII.

⁴⁰ FiLB, Corrispondenza tra H. Ampuero e Lelio Basso, Frintonon Sea, 2 e 28/10, 21/11/1973/Roma, 6/12/1973.

⁴¹ FiLB, s. 1, ffasc. 479-483. A L. Basso, Caracas, 13/12/1977.

⁴² Memorandum del Dipartimento di Affari Esteri del ministero di Giustizia argentino del 27/8/1975. www.mpf.gob.ar/plan-condor/la-operacion-condor-proceso/ [consultato nel marzo 2023].

⁴³ *Primera conferencia internacional sobre el exilio y la solidaridad latinoamericana en los años '70*, Universidad de los Andes, Universidad Central de Venezuela, Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli (Caracas-Mérida, 21-27 ottobre 1979); L. Bimbi, *Tanti piccoli fuochi instinguibili* cit., p. 33.

Le commissioni di studio coordinate dallo scrittore venezuelano José Herrera Oropeza affrontarono quattro aspetti: giuridico-politici, socio-economici, culturali e medico-psicologici⁴⁴. Si trattava, in sintesi, di mettere a disposizione l'enorme bagaglio di esperienze del TrII e della Fondazione per analizzare, per la prima volta in modo sistematico e organico, il fenomeno dell'esilio vissuto da migliaia di latinoamericani come conseguenza dell'ondata autoritaria nel solco della Dsn. Nelle diverse testimonianze raccolte in quella sede, si ricostruirono il tessuto socioeconomico degli esiliati e le ricadute del fenomeno nel Paese di accoglienza e in quello di origine. Attraverso l'espulsione dal territorio nazionale, l'allontanamento, la deportazione o altre forme giuridiche di carattere privativo, la costrizione all'esilio nel caso del subcontinente puntava a revocare il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza e, ancor di più, a impedire la partecipazione dell'esiliato all'arena politica nazionale⁴⁵.

«El Informador», organo dell'*Universidad de Los Andes*, titolava in prima pagina *Mérida capital mundial del exilio y la solidaridad*. Come emerge dalla rassegna stampa, tra i cinquanta studiosi che intervennero si trovavano numerosi militanti e amici del TrII, tra cui Ruth Escobar del Comitato brasiliano pro-Anistia, Hortensia Bussi de Allende, lo scrittore Eduardo Galeano, il comandante rivoluzionario nicaraguense Carlos Nuñez, il poeta e ministro della cultura del governo sandinista Ernesto Cardenal⁴⁶. Anche Julio Cortázar non fece mancare il proprio contributo all'iniziativa venezuelana e, insieme ad altri, presentò la *Declaración de los argentinos reunidos en la conferencia*, con cui, richiamandosi alla tristemente nota *Lettera aperta* di Rodolfo Walsh, fu denunciata la nuova dimensione repressiva di persecuzione extraterritoriale verso quest'ultimo, costretto all'esilio per mano dell'«Internazionale del terrore» messa in opera dalla rete dei servizi repressivi dei vari Paesi latinoamericani⁴⁷. Parallelamente, altri esiliati argentini, riuniti a Mérida, accusarono il regime del generale Jorge Rafael Videla di essere responsabile dell'omicidio di più di diecimila persone, della sparizione di circa trentamila persone, e della detenzione di oltre diecimila politici, ammassati nelle carceri e nei campi di concentramento⁴⁸. Nella Di-

⁴⁴ FiLB, s. 1, ffasc. 112-116, Sergio Poeta a Ruth Escobar. 22/11/1979.

⁴⁵ Fondo Tullo Vigevani (da ora FTV), b. 11, Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, *Conferencia internacional sobre el exilio latinoamericanos en los años Setenta*, documentazione in corso di ordinamento.

⁴⁶ FiLB, s. "Attività 1979-1980", "El Nacional", Caracas, 23/10/1979.

⁴⁷ Ftv, *Declaración de los argentinos reunidos en la conferencia sobre el exilio y la solidaridad latinoamericana en los años '70*, p. 9.

⁴⁸ Ivi.

chiarazione finale della conferenza si denunciarono le diverse forme di tortura istituzionalizzata, che si riteneva non dovessero essere considerate solo come una violazione dei diritti umani, e che si affermava dovessero essere equiparate alla violazione dei diritti dei popoli. Inoltre, i giuristi partecipanti chiesero alle Nazioni Unite e all'*Organización de los estados americanos* di estendere il concetto di crimine di genocidio all'eliminazione di gruppi umani in ragione della loro identità politica e culturale⁴⁹.

Dal Brasile era iniziato il percorso del TrII, e quello realizzato per partecipare al *I Congresso nacional pela Anistia* - svoltosi a São Paulo dal 2 al 5 novembre 1978 - fu uno degli ultimi viaggi compiuti da Basso, che sarebbe morto nel dicembre successivo, a Roma. Come presidente del TrII, nel suo discorso conclusivo, Basso invitò tutti i democratici del mondo a seguire l'esempio di chi non aveva «avuto bisogno di attendere che il sole sorgesse per credere alla luce della libertà»⁵⁰ accettando di organizzare all'estero un incontro con esuli brasiliani che servisse come elemento di pressione sulla dittatura per ottenere il riconoscimento dell'amnistia da parte del regime del generale Ernesto Geisel⁵¹.

Nei giorni in cui Basso chiudeva il congresso di São Paulo, Bimbi lavorava a Roma per pianificare le successive iniziative a sostegno del popolo brasiliano. Dal 10 al 12 marzo del 1979, provenienti da diverse città europee, i delegati di sette Comitati per l'amnistia in Brasile si riunirono nella sede della Fondazione e decisero di convocare la *Conferenza internazionale per l'Amnistia ampia, generale, senza restrizioni e per le libertà democratiche in Brasile*, da tenersi a Roma dal 28 al 30 giugno dello stesso anno. La Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli divulgò le linee guida del programma della conferenza⁵², alla quale aderirono gli italiani Riccardo Lombardi (deputato del Partito socialista), Giulio Argan (sindaco di Roma) e Lisli Carini Basso (vedova di Lelio Basso), oltre a Gabriel García Márquez, Noam Chomsky e altri. L'obiettivo principale della Conferenza, definito nelle tre riunioni preparatorie, era quello di rafforzare la solidarietà internazionale verso la lotta del popolo brasiliano per l'amnistia ampia, generale e senza restrizioni e per le libertà democratiche, per in-

⁴⁹ FiLB, s. 1, ffasc. 112-116, *Declaración de la Conferencia sobre el exilio y la solidaridad en América Latina de los años '70*.

⁵⁰ *Congresso nacional pela Anistia. Resoluções*, São Paulo, 11/1978, p. 143.

⁵¹ Un'amnistia generale, senza restrizioni, per tutti coloro che in Brasile erano stati accusati di delitti politici, dal 1° aprile 1964 in poi. Renato Luís do Couto Neto e Lemos, *Ditadura, anistia e transição política no Brasil 1964-1979*, Consequência, Rio de Janeiro 2018.

⁵² FiLB, s. "Amnistia in Brasile", *Call for an International conference for a general and unconditional amnesty and civil liberties in Brazil* (s.d.).

tensificare la pressione politica e morale sul governo brasiliano. Rispondendo all'appello di tutti i settori dell'opposizione in Brasile e in esilio, il 25 maggio 1979 la Fondazione lanciò l'Appello inerente all'organizzazione della Conferenza⁵³. Tra i primi firmatari spiccano il musicista Luigi Nono, lo scrittore Alberto Moravia, il sindaco di Venezia Mario Rigo e l'artista Vittorio Basaglia. Pur essendo Parigi la capitale che ospitava il più alto numero di esiliati brasiliani – difatti fu lì che venne formalizzata la convocazione ufficiale della Conferenza – l'appuntamento romano fu un evento particolarmente significativo, perché per la prima volta vennero intraprese azioni finalizzate a rafforzare l'azione congiunta dei Comitati brasiliani per l'amnistia con sede in Europa, i Comitati interni al Brasile e le organizzazioni di sostegno, ovvero la totalità delle forze che lottavano per il riconoscimento dell'amnistia. Al termine della Conferenza venne approvato un documento unitario nel quale si denunciò il carattere restrittivo della proposta di legge avanzata dal regime brasiliano, definita «niente di più che la continuazione della dittatura militare sotto nuove forme»⁵⁴, e si propose di lottare per la revoca di tutta la legislazione repressiva, per la dissoluzione degli organismi di repressione politica, per l'identificazione dei crimini commessi e la conseguente punizione dei criminali⁵⁵.

LA FONDAZIONE E L'ESILIO ARGENTINO

La Fondazione si era dunque attivata per dare impulso alla mobilitazione della società civile italiana a sostegno dei popoli cileno e brasiliano, e aveva aperto le porte della biblioteca e dell'Istituto, che avevano svolto il ruolo di «luogo di accoglienza e di rifugio, di transito e di coordinamento, centro di denuncia internazionale della violazione dei diritti umani»⁵⁶. Parallelamente, il *golpe* del 1976 in Argentina aveva accresciuto le dimensioni del fenomeno dell'esilio dal Paese, iniziato alcuni anni prima e diretto in particolare in Messico, in Spagna e in misura minore in Francia, Svezia, Italia, Venezuela, Israele e altri Paesi europei⁵⁷. A partire dal 1974, arrivarono

⁵³ Ftv, b. 13, *Appello per una conferenza internazionale per l'amnistia ampia, generale e senza restrizioni e per le libertà democratiche in Brasile*, Roma, 10/4/1979.

⁵⁴ FiLB, s. "Amnistia in Brasile", G.C., «E' un palliativo» *la mezza amnistia di Figueiredo*.

⁵⁵ FiLB, s. "Amnistia in Brasile", *Comunicato stampa n. 3*, 30/6/1979, *Motion finale e Risoluzione da Conferencia Internacional para a Anistia no Brasil*.

⁵⁶ G. Monina, *Lelio Basso, leader globale* cit., p. 344.

⁵⁷ Sull'esilio argentino, tra gli altri, cfr. Pablo Yankelevich (a cura di), *Represión y destierro: itinerarios del exilio argentino*, Ediciones Al Margen, Buenos Aires 2004; Benedetta

in Italia tra le 10 e le 20 mila persone⁵⁸. In una prima fase, tra il 1974 e il 1976, i flussi includevano intellettuali, sindacalisti, professionisti e accademici, vittime della repressione dell'*Alianza anticomunista argentina* (nota come *Triple A*); tra il 1976 e il 1978 giunsero soprattutto membri delle organizzazioni armate e militanti di base o giovani simpatizzanti; tra il '79 e la fine della dittatura furono i familiari delle vittime a costituire il nucleo più consistente degli arrivi, al fine di dare impulso alla campagna di denuncia della repressione militare⁵⁹. La scelta dell'Italia non era dovuta alla configurazione "giuridica" dello status di esule politico, considerato che agli esuli argentini tale status non fu riconosciuto, a differenza di quanto accaduto, come si è visto, per il caso cileno; dipese per lo più dal possesso da parte di molti cittadini argentini del passaporto italiano⁶⁰ e dall'aiuto offerto da diplomatici e sindacalisti italiani per lasciare il Paese⁶¹, oltre che dai vincoli familiari e culturali di lungo periodo che legavano i due Paesi⁶².

La capacità di azione degli esuli argentini fu nel complesso piuttosto limitata, almeno se confrontata con quella di cui godettero i cileni. In effetti, il coinvolgimento di Basso e della Fondazione rispetto alle vicende argentine stride con il sostanziale iniziale disinteresse registratosi da parte dei governi e dell'opinione pubblica italiani verso la repressione in Argentina,

Calandra, *L'America della solidarietà. L'accoglienza dei rifugiati cileni e argentini negli Stati Uniti (1973-1983)*, Nuova Cultura, Roma 2006; Silvina Inés Jensen, *Los exiliados. La lucha por los derechos humanos durante la dictadura*, Sudamericana, Buenos Aires 2011.

⁵⁸ Giulia Calderoni, *Exilio y militancia: el caso de los exiliados argentinos en Italia en los años setenta*, in Enrique Coraza de los Santos, María Soledad Lastra (a cura di), *Exilios: un campo de estudios en expansión*, CLACSO, Buenos Aires 2018, p. 149. Della stessa autrice cfr. *La reorganización de los intelectuales y militantes argentinos en Italia en los años '70*, in «Revista Eletrônica da ANPHLAC», 19, 2015, pp. 129-151, e *Storie di accoglienza e solidarietà: il caso degli esuli argentini in Italia negli anni Settanta/Ottanta*, in «Viaggiatori. Circolazioni scambi ed esilio», 1, 2, 2018, pp. 387-428.

⁵⁹ María Adriana Bernardotti, Barbara Bongiovanni, *Aproximaciones al estudio del exilio argentino en Italia*, in Pablo Yankelevich (a cura di), *Represión y destierro. Itinerarios del exilio argentino*, Al Margen, La Plata 2004, pp. 49-89.

⁶⁰ Le autorità italiane riconoscevano la nazionalità italiana agli argentini discendenti di italiani in virtù della legge 282 del 1973.

⁶¹ Si tratta di Enrico Calamai, console a Buenos Aires tra il 1972 e il 1976, e del sindacalista Filippo Di Benedetto. Sulla vicenda cfr. Enrico Calamai, *Niente asilo politico. Diplomazia, diritti umani e desaparecidos*, Feltrinelli, Milano 2016; su Di Benedetto, cfr. Giulia Veltri, *Filippo Di Benedetto: eroe dimenticato nella bufera della dittatura argentina*, in Vittorio Cappelli e Pantaleone Sergi (a cura di), *Traiettorie culturali tra il Mediterraneo e l'America latina. Cronache, letterature, arti, lingue e culture*, Pellegrini, Cosenza 2016, pp. 255-264. Sulla figura di Bernardino Osio, diplomatico in servizio presso l'Ambasciata italiana a Buenos Aires tra il 1975 e il 1978, cfr. Bernardino Osio, *Tre anni a Buenos Aires (1975-1978)*, a cura di Luigi Guarnieri Calò Carducci, Viella, Roma 2017.

⁶² G. Calderoni, *Exilio y militancia* cit. pp. 149-174.

soprattutto nel periodo successivo al 1976. Diverse sono state, in ambito storiografico e non, le motivazioni menzionate per spiegare la tendenza dei *media* italiani a sottovalutare o a non dare spazio a quanto accadeva in Argentina, rendendosi complici di un silenzio interrotto solo periodicamente da voci isolate di giornalisti e intellettuali interessati alla situazione rioplatense. Le ragioni citate includono, oltre alle trasformazioni del contesto internazionale avvenute tra il 1973 e il 1976, gli interessi economici e finanziari italiani in Argentina e le relazioni tra la P2 e i golpisti⁶³. Nonostante il debole e tardivo interesse dei leader politici, con la significativa eccezione del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, la società civile italiana non fu comunque sorda agli appelli che provenivano dai gruppi degli esuli argentini, come dimostrano la crescente solidarietà verso i familiari dei *desaparecidos* espressa anche sotto forma di interrogazioni e interpellanze parlamentari, e le denunce di giornalisti e intellettuali, tra i quali si distinse Arrigo Levi⁶⁴.

La storiografia ha rilevato come anche la drammatica corrispondenza temporale tra le vicende argentine e le azioni di lotta armata in Italia abbia contribuito alla rimozione del caso argentino che si compì in quegli anni⁶⁵, scoraggiando azioni di supporto a perseguitati politici argentini. Non a caso, i rapporti di Basso con gli esuli catalizzarono presto l'attenzione dei Servizi segreti italiani, che, nel 1978, descrivevano la Fondazione come un «polo di attrazione per tutti i fuoriusciti stranieri, che trovano, in tal modo, assistenza e aiuti anche economici» segnalando nei loro rapporti una presunta presenza, fra coloro che si rivolgevano a Basso per avere una «tribuna "rispettabile"», di persone o gruppi che conducevano «una attività terroristica o almeno clandestina», finendo per imputare a Basso un'azione di favoreggiamento – inconsapevole o meno – dell'«eversione internazionale nei confronti dell'intero Occidente»⁶⁶.

La scelta dei membri del Cafra (*Comité antifascista contra la represión en Argentina*), composto da esuli giunti prima del *golpe* e da militanti del

⁶³ Claudio Tognonato (a cura di), *Affari Nostri. Diritti umani e rapporti Italia-Argentina 1976-1983*, Fandango Libri, Roma 2012, pp. 136-137.

⁶⁴ Arrigo Levi, *America Latina: memorie e ritorni*, il Mulino, Bologna 2004; Luigi Guarneri Calò Carducci, *Interessi economici e finanziari tra Italia e Argentina negli Atti di sindacato della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*, in *Affari Nostri* cit.

⁶⁵ L. Guarneri Calò Carducci, *L'immagine dell'America Latina in Italia dagli anni Settanta alla fine del XX secolo* cit., p. 359.

⁶⁶ Archivio centrale dello Stato, Raccolte speciali, Direttiva Prodi (2008)/Pcm/Agenzia informazioni e sicurezza esterna /Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (primo versamento), Roma 16/03/78-Sequestro on. Aldo Moro [1978 - 1987]/11/28/1, Informativa sul conto on. Lelio Basso (s.d.).

Mpm (*Movimiento peronista montonero*) e del Prt-Erp (*Partido revolucionario de los trabajadores – Ejército revolucionario del pueblo*) arrivati in momenti successivi, di rinunciare a conferire una connotazione politico-ideologica alla propria azione e di riunirsi dietro la “bandiera” dei diritti umani permise di superare le tensioni interne e, soprattutto, di aggirare le diffidenze della società italiana verso la sua composizione eterogenea. In questo modo, i membri del Cafra riuscirono ad intavolare un dialogo con tutte le principali forze politiche italiane (eccetto il Movimento sociale italiano) e a conferire maggiore visibilità all'azione del comitato stesso, che in gran parte si realizzò proprio grazie agli attori che ruotavano intorno alla Fondazione e alla figura di Basso. In occasione della seconda sessione del TrII, tenutasi nel 1975, Basso denunciò la repressione portata avanti dalla *Triple A*, di cui era al corrente soprattutto grazie ai contatti con il Cafra, che collaborava anche con il Tribunale, mentre nel 1976, durante la Terza Sessione, la denuncia si estese all'azione repressiva della Giunta militare nel frattempo insediatasi⁶⁷.

Più difficile, a livello storiografico, è stato ricostruire il tipo di attività portata avanti nello specifico dai militanti dell'Mpm e del Prt-Erp che giunsero e operarono per lo più in una condizione di clandestinità, godendo di un appoggio informale da parte della Fondazione e che vissero l'esilio non come momento di abbandono dell'azione politica, ma come fase di sospensione e riorganizzazione ai fini di un futuro ritorno alla lotta contro i militari. Se è vero che l'Italia non costituì la meta privilegiata del loro esilio, è comunque certo che fu luogo di importanti riunioni dei quadri dirigenti, che la scelsero in virtù del ruolo lì svolto da Juan Gelman e Oscar Bidegain, vicini all'ala progressista della Dc e della Confederazione italiana sindacati lavoratori, del sostegno della Fondazione, e, più in generale, del clima politico e culturale italiano di quegli anni⁶⁸. Inoltre, il sostanziale immobilismo da parte dello Stato italiano, tendente a ignorare ciò che riguardava la realtà argentina intervenendo solo quando strettamente necessario, apparve ai militanti congeniale alla propria situazione e ai propri obiettivi⁶⁹. Sarà Basso a organizzare la *Conferencia de presentación del MPM en Roma*, insieme a Gelman e a Miguel Bonasso, nell'aprile del 1977, dopo l'incontro segreto con il fondatore dei *montoneros* Mario Eduardo Firmenich avvenuto su richiesta di quest'ultimo⁷⁰. Il socialista italiano avrebbe poi com-

⁶⁷ G. Calderoni, *Exilio y militancia* cit., pp. 153-157; G. Monina, *Diritti Umani e diritti dei popoli* cit., pp. 221-232.

⁶⁸ Ivi, pp. 157-171.

⁶⁹ Ivi, p. 164.

⁷⁰ Manuel Sanabria, *Presentación en Roma del Movimiento Peronista Montonero*, in «El

mentato questo atto come un nuovo inizio per il movimento, con il superamento di vecchie divisioni e l'avvio di una nuova strategia⁷¹. L'appello di Firmenich alla «pacificazione e alla liberazione» diretto a tutte le forze politiche e sindacali argentine ebbe un'eco rilevante sia in Europa che in Argentina e, a partire da quel momento, i dirigenti dell'Mpm furono ricevuti dai maggiori leader della sinistra europea⁷². Nonostante il supporto fornito dalla Fondazione, l'atteggiamento delle forze politiche italiane nei confronti dei militanti delle organizzazioni non aderenti al Cafra sarà, nel complesso, molto più freddo e diffidente rispetto a quello tenuto verso il Comitato⁷³.

IL CENTROAMERICA E LA PRESERVAZIONE DELLE "MEMORIE" DELL'ESILIO

A partire dalla fine degli anni Settanta furono le dinamiche in atto nelle Repubbliche centroamericane ad attirare l'interesse della sinistra militante italiana⁷⁴, oltre a provocare una «grande mobilitazione dell'opinione pubblica cattolica italiana intorno a temi che toccavano ancora una volta il rapporto fede-politica-violenza e che presentavano un'ampia aggregazione tra diverse anime del terzomondismo»⁷⁵. Eppure, quello dell'esilio centroamericano in Italia è un tema sul quale la storiografia non si è soffermata, se non nell'ambito di studi dedicati a questioni più generali⁷⁶. Il ruolo svolto dalla Fondazione in questo contesto è stato particolarmente rilevante, non solo per il contributo dato all'azione di denuncia di quanto accadeva in particolare in El Salvador e in Nicaragua, ma anche per la raccolta di documenti e periodici pubblicati dagli esuli in Italia e oggi conservati presso la biblioteca, che costituiscono fonti preziose ai fini della ricostruzione di un capitolo importante della storia dei conflitti interni centroamericani.

País», 22/04/1977; G. Calderoni, *Exilio y militancia* cit., pp. 160-164.

⁷¹ Lelio Basso, *Il nuovo fronte argentino*, in «Il Messaggero», 29/4/1977.

⁷² Roberto Cirilo Perdia, *La otra historia. Testimonio di un jefe montonero*, GrupoAgora, Argentina 1997, pp. 306-313.

⁷³ G. Calderoni, *Exilio y militancia* cit.

⁷⁴ L. Guarnieri Calò Carducci, *L'immagine dell'America Latina in Italia* cit., pp. 360-361.

⁷⁵ M. De Giuseppe, *I cattolici italiani e l'America latina nei lunghi anni settanta* cit., p. 65.

⁷⁶ L. Guarnieri Calò Carducci, *L'immagine dell'America Latina in Italia* cit., pp. 360-361; M. De Giuseppe, «*¡A la solidaridad cristiana!*». *I cattolici e il caso salvadoregno: mobilitazione, diritti umani e reti di solidarietà durante la «nuova guerra fredda» centroamericana*, in «Snodi. Pubblici e privati nella storia contemporanea», Religioni, 12, 2013, pp. 83-130.

In generale, nel corso degli anni il fondo librario sull'America Latina della Fondazione andò specializzandosi infatti nella raccolta di bollettini, riviste e numeri unici prodotti da movimenti di liberazione e di protesta e resistenza, laici e cattolici, e organizzazioni politiche latinoamericane sia ufficiali che clandestine. Si tratta di collezioni di dimensioni non molto vaste, per via del carattere spesso transitorio e temporaneo, oltre che non autorizzato, di questo tipo di documenti, che non sempre furono pubblicati in forma continuativa. La maggior parte dei periodici conservati sono quelli pubblicati da esuli argentini o cileni o dai comitati di solidarietà con il Cile costituiti in varie parti del mondo. Per quanto riguarda il Centroamerica, i periodici e i bollettini conservati presso la Fondazione sono relativi per lo più ai casi nicaraguense e salvadoregno, e hanno come oggetto resoconti dettagliati dell'andamento delle operazioni belliche e delle politiche repressive condotte dal governo salvadoregno e dagli squadroni della morte creati da Roberto D'Aubuisson, ma anche dello sviluppo della solidarietà internazionale⁷⁷.

Il caso dell'esilio salvadoregno è particolarmente significativo per la storia della Fondazione, che sin dai primi anni Ottanta avviò una collaborazione con alcuni organismi per i diritti umani locali, tra cui la Cdhes (*Comisión de derechos humanos de El Salvador*). Ciò si dovette in particolare all'impegno profuso da Linda Bimbi nel supporto ad associazioni e movimenti per i diritti umani, che considerava i veri protagonisti della lotta per la liberazione dei popoli ai fini di una loro trasformazione in soggetti attivi della storia⁷⁸. L'esilio dal Paese fu il risultato di una pratica repressiva generalizzata avviata negli anni Settanta e perfezionata successivamente, portata avanti in modo sistematico, nell'ambito del conflitto interno durato dal 1980 al 1992 e conclusosi senza un vincitore, che lasciò dietro di sé più di 75.000 vittime civili e circa un milione di sfollati e rifugiati. Sin dalle prime tappe del conflitto, gli sforzi per affrontare problemi la cui gravità richiedeva una risposta immediata trovarono sbocco nella creazione di gruppi e associazioni informali di appoggio alle vittime. La loro mobilitazione, insieme a quella dei familiari delle vittime, fu ac-

⁷⁷ *El Salvador: su pueblo y su lucha*, a cura della delegazione in Italia dell'Fmln e del Frente Democrático Revolucionario; *El Salvador libre: organo d'informazione del FDR, FMLN - edizione italiana*, Milano; *Notas El Salvador, del CIDES Centroamérica, sintesi settimanale di El Salvador*, pubblicato a Berzano di San Pietro nei primi anni Novanta. Sui periodici e bollettini degli esuli latinoamericani conservati presso la Fondazione cfr. Laura Fotia, *I periodici degli esuli latinoamericani nella biblioteca della Fondazione Basso*, in «Il Ponte. Rivista di Politica, Economia e Cultura», LXXVI, 4, 2020, pp. 119-131.

⁷⁸ L. Bimbi, *Tanti piccoli fuochi inestinguibili* cit., p. 38.

compagnata sin dalle prime fasi dall'intento di creare legami con attori internazionali⁷⁹, tra cui la Fondazione, che si sarebbero rafforzati nel tempo consolidando la dimensione globale dell'azione delle associazioni locali⁸⁰.

Durante gli anni in cui fu costretta all'esilio, e in particolare nei periodi passati a Roma, l'avvocata e attivista Marianella García Villas, fondatrice della Cdhes, trovò in Bimbi e nella Fondazione un punto di riferimento importante al fine di portare avanti l'azione di denuncia dei crimini in atto nel Paese e delle condizioni di vita in cui versava il suo popolo. García Villas, che sarebbe stata assassinata nel marzo del 1983 nel suo Paese natale, dove si trovava per raccogliere documentazione sull'uso delle armi al fosforo bianco e del napalm contro la popolazione civile da consegnare alle Nazioni Unite, affidò le sue memorie proprio a Linda Bimbi, chiedendo che il racconto della sua personale vicenda fosse funzionale a rendere nota la storia della sua gente⁸¹.

Il primo nucleo della raccolta documentaria sulla figura di García Villas conservata presso la Fondazione si è sedimentato durante i suoi periodi di permanenza in Italia, all'inizio degli anni Ottanta, e si è arricchito di altri documenti reperiti successivamente, oggi confluiti nel «Fondo Marianella Garcia Villas»⁸². Tra le altre cose, il Fondo conserva documenti originali – corrispondenza privata, documenti personali, materiale fotografico – prodotti durante i soggiorni di García Villas in Italia, anche se la maggior parte della raccolta documentaria riguarda materiale redatto dopo la sua morte. In particolare, sono presenti pubblicazioni e rapporti, per lo più prodotti clandestinamente, rassegna stampa italiana e internazionale sulla morte di García Villas, e una documentazione che dà conto dell'azione dei comitati internazionali a lei dedicati e dell'opera della Fondazione per diffondere nell'opinione pubblica italiana la conoscenza del suo operato⁸³.

⁷⁹ Laura Fotia, *La desaparición forzada in El Salvador: il cammino verso il superamento dell'impunità e la costruzione di una memoria comune (1971-2020)*, in «Giornale di Storia Contemporanea», 25, 2, 2021, pp. 7-36.

⁸⁰ Ralph Sprenkels, *The price of Peace. The Human Rights Movements in Postwar El Salvador*, Cuadernos de CEDLA, Amsterdam 2005, pp. 80-85.

⁸¹ La vicenda umana e l'azione di García Villas sono raccontate nel volume di Linda Bimbi, Raniero La Valle, *Marianella e i suoi fratelli: una storia latinoamericana*, Feltrinelli, Milano 1983 (nuova ed., *Marianella e i suoi fratelli. Dare la vita per i diritti umani nel Salvador*, Icone Edizioni, Roma 2007).

⁸² Fondo Marianella García Villas, Archivio storico della Fondazione Lelio e Lisli Basso.

⁸³ Ivi, s. 1, fasc. 1, *Dal Salvador: «Ci uccideranno tutti»*, «Paese Sera», 12/4/1980; Ivi, s. 1, fasc. 2. San Salvador, 20/12/1980; Ivi, doc. 2. San Salvador, 30/12/1980.

CONCLUSIONI

Il sostegno dato dalla Fondazione agli esuli latinoamericani è andato al di là dell'accoglienza di attivisti, militanti o civili non impegnati politicamente in fuga dal proprio Paese, assumendo nel tempo forme diversificate. Al supporto logistico nell'organizzazione di eventi di sensibilizzazione e denuncia e nella promozione di incontri di discussione si è affiancato un intenso e continuativo impegno nella raccolta e nella conservazione di fonti documentarie preziose a fini informativi, prima, e di preservazione della memoria, poi. Parallelamente, l'organismo è divenuto uno degli attori protagonisti del processo di formazione di un movimento sociale transnazionale di solidarietà verso i cittadini latinoamericani perseguitati. In particolare, l'azione di solidarietà sviluppatasi attorno al TrII ha giocato un ruolo fondamentale nel dare impulso e nell'alimentare questo processo. Le personalità promotrici del Tribunale, la Fondazione *in primis*, furono in grado di raccogliere e fare convergere soggetti del mondo politico e della società civile attivi nella protesta contro la repressione in atto nel subcontinente, cercando di "unificare" idealmente le eterogenee forze di opposizione latinoamericane ed europee alle dittature al fine di potenziare lo strumento che avevano a disposizione, affinché divenisse «tribuna permanente di coscienza, partecipazione, emancipazione, liberazione»⁸⁴. Come sottolineato da Giancarlo Monina, oltre che un tribunale di opinione, il TrII può considerarsi una delle prime espressioni di un «nuovo movimento sociale transnazionale»⁸⁵ inteso come una «campagna prolungata di rivendicazione che faccia ricorso a performance ripetute per pubblicizzare la protesta e che poggi su organizzazioni, network, tradizioni e solidarietà in grado di sostenerla»⁸⁶. Il TrII fu capace di intercettare e promuovere le nuove forme di mobilitazione che segnarono il passaggio dall'internazionalismo all'attivismo transnazionale, presentandosi come un vero movimento transnazionale unito per un progetto comune che, successivamente, sarà chiamato "globalizzazione dal basso"⁸⁷. Dopo l'esperienza del TrII, la Fondazione ha continuato a portare avanti un'azione di denuncia dei crimini compiuti in America Latina anche attraverso la creazione del Tribu-

⁸⁴ Simona Fraudataro, *Le Reti di solidarietà per il Tribunale Russell II negli archivi della Fondazione Lelio e Lisli Basso*, in G. Monina (a cura di), *Memorie di repressione resistenza e solidarietà* cit., p. 323.

⁸⁵ G. Monina, *Diritti umani e diritti dei popoli* cit., p. 85.

⁸⁶ Charles Tilly, Sidney Tarrow, *Contentious Politics*, p. 11, cit. in G. Monina, *Diritti umani e diritti dei popoli* cit., p. 85.

⁸⁷ G. Monina, *Diritti umani e diritti dei popoli* cit., p. 86.

nale permanente dei popoli (Tpp), “lascito” ideale del TrII, creato a Bologna nel 1979 e ancora attivo⁸⁸.

Nel complesso, l’azione svolta dalla Fondazione offre dunque un esempio concreto del contributo degli attori non governativi nello sviluppo e nel consolidamento del *network* transnazionale dei diritti umani che, a sua volta, ha svolto un ruolo centrale nella nascita della società civile globale. Questo tipo di azione non è mai cessato, e nei decenni seguenti la Fondazione è stata tra gli attori che hanno sostenuto gli sforzi per il superamento dell’impunità per quei crimini anche mettendo a disposizione le sue strutture per riunioni e conferenze stampa durante i processi ai responsabili della repressione transnazionale celebrati in Italia⁸⁹.

Sin dagli anni Settanta la Fondazione è stata impegnata inoltre nella costituzione di “memorie” di quegli eventi attraverso la promozione di occasioni di riflessione e la costruzione progressiva di fondi documentari oggi liberamente consultabili. Nell’impossibilità di accedere ad una ricca documentazione archivistica, per lo più ancora classificata o non inventariata, questi fondi costituiscono fonti di straordinaria importanza per la ricostruzione delle modalità di ingresso, inclusione e permanenza di cittadine e cittadini sudamericani e centroamericani e delle loro esperienze di vita negli anni dell’esilio. Questo materiale, prodotto non solo in Italia, ma anche in Paesi americani ed europei, costituisce uno strumento essenziale per comprendere tanto i “cammini concreti” degli esuli, quanto le loro memorie dell’esperienza della repressione, il vissuto della riformulazione identitaria, le connessioni sentimentali con la terra di origine e con quella di accoglienza. Elementi, questi, che hanno concorso a dare forma al processo di costruzione delle relazioni tra individui, organismi della società civile, movimenti, partiti politici e istituzioni italiane ed europee. Insistere nell’approfondimento di questa prospettiva di indagine consentirebbe, dunque, di gettare luce su aspetti della storia delle relazioni politiche, sociali e culturali euro-latinoamericane utili ad articolare un’ampia riflessione storiografica sull’impatto globale delle dittature e dei conflitti armati interni latinoamericani.

⁸⁸ Simona Fraudataro, Gianni Tognoni, Tribunale Permanente dei Popoli (a cura di), *Diritti dei Popoli e disuguaglianze globali. I 40 anni del Tribunale permanente dei popoli*, Altraeconomia, Milano 2020.

⁸⁹ Francesca Lessa, *I processi Condor. La repressione transnazionale e i diritti umani in America del Sud*, Qudulibri, Gorizia 2023, p. 362.